

Milliy kontentni alohida video sifatida emas, mavjud multfilmlar fonida yoki multfilm ichiga singdirilgan shaklda berish – bu samaraliroq yondashuv bo‘lishi mumkin

Milliy kontentni yaratish bosqichlari:

G‘oya tanlash (milliy mavzu, qadriyat, voqea).

Ssenariy tuzish (storyboard).

Matn, rasm, audio, video to‘plash.

Tahrirlash va montaj.

Platformaga joylashtirish va targ‘ib qilish.

O‘qituvchi ishida milliy kontentdan foydalanish bo‘yicha taqdim etilgan shaxsiy tajriba shuni isbotlaydiki, zamonaviy texnologiyalar o‘qituvchi hayotini sezilarli darajada soddalashtiradi, bilish jarayonini yanada interaktiv va muvaffaqiyatli qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Тхориков Борис Александрович, Чжан Цзяньдун Манипулятивный контент: методика создания и направления применения // Практический маркетинг. 2025. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/manipulyativnyu-kontent-metodika-sozdaniya-i-napravleniya-primeneniya>.
2. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер [и др.]. – Харьков: Изд-во гуманитарный центр, 2009. – 356 с.
3. А. Х. Махмудов, З .Б. Абдурахмонов Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари // Academic research in educational sciences. 2021. №CSPi conference3. С. 97-99.URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talimda-zamonaviy-ra-amli-tehnologiyalaridan-foydalanishning-yutu-lari-va-muammolari>
4. Махмудов А.Х., Фелелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва. Замонавий таълим.-Т.:, 2019.-№6.- С.3-9.
5. Махмудов А.Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 476.
6. Ухванова-Шмыгова, И.Ф. Дискурные методики или контент-анализ? Выбор методики зависит от выбора методологии / И. Ф. Ухванова-Шмыгова // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб. Вып. 3 / рэдкал. : У. Н. Сідарцоў, С. М. Ходзін (адк. рэдактары) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2007. - С. 140–150

ЦИФРОВОЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

Землина Юлия Вячеславовна

*доктор философии по педагогическим наукам, учитель высшей категории,
школа №51 города Ташкент*

***Аннотация.** В статье рассмотрены вопросы аксиологии цифрового подхода к диагностике чувственных компетенций. Предложены варианты инновационных форм тестирования при определении уровня сформированности нравственности учащихся на основе разбиения определений абстрактных явлений на структурные компоненты.*

Ключевые слова: цифровой подход, чувственные компетенции, нравственность, воспитание, гражданственность.

Annotation. The article examines the issues of axiology of the digital approach to the diagnostics of sensory competencies. Variants of innovative forms of testing are proposed for determining the level of development of students' morality based on dividing the definitions of abstract phenomena into structural components.

Key words: digital approach, sensory competencies, morality, education, citizenship.

Annotatsiya. Maqolada hissiy kompetentsiyalarni diagnostika qilishda raqamli yondashuv aksiologiyasi masalalari ko'rib chiqiladi. Abstrakt hodisalarning ta'riflarini tarkibiy qismlarga bo'lish asosida o'quvchilarning axloqiy rivojlanish darajasini aniqlash uchun testning innovatsion shakllarining variantlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli yondashuv, hissiy kompetensiyalar, axloq, tarbiya, fuqarolik.

Современные тенденции цифровизации социальных сфер не обходят стороной и систему образования. Необходимость внедрения научно-технических достижений в эту область своевременна и актуальна, обоснована рядом факторов [1,2].

На сегодняшний день цифровой подход в образовании наблюдается как в процессе обучения, так и в его диагностике. До недавнего времени вопрос диагностирования образовательного потенциала представлял собой узко-знаниевую систему, позволяющую распознавать элементарные когнитивные навыки. Это объясняется тем, то форма тестового материала, содержащая конкретные вопросно-ответные варианты, не позволяла выявлять дополнительные компетенции объекта. Эффект случайности при применении таких диагностических инструментов был достаточно высок (14%) [3].

Совершенствуясь, средства диагностики расширили своё предназначение: компетентностный подход дал возможность оценивать потенциал не только с предметной, но и с воспитательной стороны.

Измерение чувственных компетенций, среди которых уровень сформированности нравственного потенциала, стало доступным и необходимым в современных условиях. Для его диагностирования применялся широкий спектр методов, результаты которых сводились в некую цифровую базу. Позволить это выполнить стало благодаря детальному дроблению компонентов воспитательного материала на некие элементы, которым присваивается весовая ценность.

Компоненты структуры нравственного воспитания, а также их составляющие элементы выявлены через обоснования так называемых базовых коннекторов (БК), которые определяются на основе социального заказа (необходимого обществу продукта). В воспитании личности такими компонентами являются: гуманность, патриотичность, экологичность, уважение, идеологический иммунитет и т.д. Разбиение каждого из данных компонентов на подмножества и обосновательное прикрепление им весовой ценности позволяет диагностировать уровень нравственного потенциала учащихся.

Между тем в этом процессе должны быть соблюдены некоторые условия, в частности. Временной компонент и участники диагностического процесса. Под временным компонентом подразумевается длительность, участники – субъекты, позволяющие дать объективную оценку потенциальному объекту.

Такой вид диагностики является практическим и предполагает большие временные затраты, но даёт более глубокую расшифровку. В отличие от практического направления, на сегодняшний день измерять чувственные компетенции позволяет и теоретическое направление (Рис.1).

Рис.1

Аксиология цифрового подхода в образовательной диагностике.

В зависимости от потребностей, это направление может рассматриваться как самостоятельный инструмент, а также как добавочное средство для практической диагностики. Его преимуществами является быстрое оценивание, учитывая современный цифровой подход, оно позволяет глубоко оценить потенциал объекта. Погрешность в этом случае составляет 1 % [4], применяемый метод – тестирование в трёх вариантах (знание, применение, рассуждение).

Тестовый материал представляет собой вопросы, направленные на диагностику знаниевых и аналитических компетенций. Если вопросы, отвечающие за оценивание знаний являются частью достаточно изученного материала, определяются как элементарный набор тестового содержания (вопрос – несколько вариантов ответа без возможности рассуждения), то вопросы, направленные на изучение аналитических, исследовательских, креативных компетенций требуют достаточно высокого профессионального мастерства тестологов и экспертов.

Тесты также содержат ключевой вопрос, 3-4 варианта ответов, но структура ответов изменена: здесь появляются варианты сопоставления (Рис.2), вычленения, совмещения знаний с анализом.

1	ПАТРИОТИЗМ	a	Знание символики
		b	Сортировка мусора
		c	Интерес к спортивным достижениям страны
2	ГУМАННОСТЬ	d	Волонтерство
		e	Уступка в споре
		f	Гордость за историческое прошлое
3	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ	g	Сбор желудей для бухарского оленя
		h	Помощь ближнему

*Рис. 2.
Пример вопроса на сопоставление.*

Вопросы на вычленение информации могут представлять собой ложные и истинные высказывания. Такие тесты также требуют рассуждения:

Определите задачи программы «Семья-махалля-школа»:

- a) Сотрудничество с родителями
- b) Организация поездок в горы
- c) Встречи с социальными институтами
- d) Повышение культуры граждан
- e) Помощь в поступлении школьников в ВУЗы

Вопросы на аналитическое мышление могут содержать тексты, диаграммы:

Определите в данном тексте причинно-следственные связи:

В 9 лет Акбар вместе с отцом посадил маленькие тополя вокруг дома. Для этого они отвели небольшой арык из канала. Воды было много, поэтому тополя росли на глазах. Деревья нужны были не столько для тени, сколько на строительство дома, пострадавшего после пожара.

- Белым цветом изображено количество причин в тексте, серым – количество следствий.
- Белым цветом изображено количество следствий в тексте, серым – количество причин.
- В диаграмме нет верного ответа.

В целом, современное тестирование достигло достаточно высокого уровня в определении потенциала чувственных компетенций, в том числе и в вопросе воспитания. Измерение гражданственности, нравственности и других подобных явлений осуществимо благодаря дроблению этих определений на содержащие компоненты. Структурность абстрактных понятий на современном этапе объяснима и актуальна. Такие инструменты позволяют не только диагностировать состояние нравственного материала объекта, но и создавать всё более усовершенствованные механизмы для их развития.

ЛИТЕРАТУРА

- Ибраимов Х. И. Методические аспекты формирования цифровой культуры у школьников //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 22. – С. 11-15.
- Dillenbourg P. The evolution of research on digital education //International Journal of Artificial Intelligence in Education. – 2016. – Т. 26. – С. 544-560.
- Ефанова О. А. Экспертиза качества тестов как один из критериев правильности оценки уровня сформированности различных компетенций обучающихся //Лингвистика, переводоведение и методика обучения иностранным языкам: актуальные проблемы и перспективы. – 2019. – С. 488-493.
- Будько М. Б. и др. Методы генерации и тестирования случайных последовательностей //СПб.: Университет ИТМО. – 2019.

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CREATING VIDEO CONTENT DEDICATED TO INSTILLING RESPECT FOR NATIONAL VALUES IN STUDENTS WHEN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE.

Xoshimov Lutfullo Xabibullo o‘g‘li

Doctoral student of the National Institute of Educational Pedagogy named after Qori Niyazi

Annotation. *This article explores the role of video content in foreign language education, highlighting its potential to enrich linguistic skills and promote respect for national values among students.*